

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И АРХИТЕКТУРНАЯ МОДЕЛЬ АДАПТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

З.А. Мансурхонова

Магистрант 2-го курса Ташкентского архитектурно-строительного
университета

E-mail: z.mansurkhan2502@gmail.com

Аннотация.

в статье представлен комплексный анализ современных подходов к формированию адаптивной образовательной среды как синтеза архитектурных, технологических и педагогических решений. На основе изучения международных практик проектирования «умных классов» и научных исследований выявлены ключевые направления трансформации образовательного пространства в условиях цифровизации. Особое внимание уделено принципам гибкости, мульти функциональности, сценарной организации и технологической интеграции. Разработана архитектурная модель адаптивной образовательной среды, включающая пространственный, сценарный и технологический уровни. Рассмотрены и проанализированы современные примеры архитектурного зонирования адаптивной образовательной среды в контексте цифровизации образования.

Abstract.

the article presents a comprehensive analysis of modern approaches to the formation of an adaptive educational environment as a synthesis of architectural, technological and pedagogical solutions. Based on the study of international practices of designing smart classrooms and scientific research, key areas of transformation of the educational space in the context of digitalization have been identified. Special attention is paid to the principles of flexibility, multifunctionality, scenario organization and technological integration. An architectural model of an adaptive educational environment has been developed, including spatial, scenario, and technological levels. Modern examples of architectural zoning of adaptive educational environment in the context of digitalization of education are considered and analyzed.

Ключевые слова: *адаптивная образовательная среда, архитектура образовательных учреждений, smart classroom, гибкие образовательные пространства, архитектурное зонирование, образовательный дизайн, цифровая архитектура, персонализированное обучение, трансформируемые пространства.*

Keywords: *adaptive educational environment, architecture of educational institutions, smart classroom, flexible educational spaces, architectural zoning, educational design, digital architecture, personalized learning, transformable space.*

Современное развитие образовательной архитектуры определяется переходом от традиционных, статичных пространственных решений к динамическим, адаптивным системам, способным реагировать на изменяющиеся условия образовательного процесса. Данная трансформация обусловлена не только развитием цифровых технологий, но и сменой педагогических парадигм, ориентированных на активное, коллаборативное и персонализированное обучение.

Традиционная модель учебного класса, основанная на фронтальной организации пространства и фиксированном расположении мебели, не соответствует требованиям современного образования. В условиях цифровой экономики возрастает потребность в гибких средах, поддерживающих различные форматы взаимодействия — от индивидуальной работы до коллективных проектных практик. В этой связи архитектура образовательных учреждений рассматривается как активный инструмент формирования образовательного процесса.

Современные подходы к проектированию образовательных пространств базируются на концепции *Smart Classroom*, в которой архитектурная среда интегрируется с цифровыми технологиями и становится интерактивной системой.

Мировой опыт показывает, что **планировка smart-классов** выходит далеко за рамки традиционной классной комнаты. Успешные проекты демонстрируют сочетание разных учебных зон, гибкой мебелировки и интегрированных цифровых технологий. Например, в пилотных «умных классах» Испании (проект *Smart Classrooms*, Университет Барселоны) пространство делится на multifunctional модули: зоны групповой работы, индивидуального обучения, зоны отдыха и презентации. Мягкая мебель (диваны, кресла), а также мобильные столы и стулья на колесиках позволяют быстро реорганизовать класс под задачи урока¹. В таких помещениях устанавливаются сенсорные панели и мультимедийные экраны, обеспечивая **интерактивность** процессов обучения (AV-оборудование, системы захвата движения, виртуальная доска).²

Такая планировка ориентирована на многообразие методик обучения: часть детей сидит за столом с ноутбуками, часть располагается у мягкой мебели для переговоров, учитель перемещается между группами. Принцип **«разнообразия функций»** (Multiplicity) и **гибкости** (Flexibility) обеспечен сочетанием открытого пространства и подвижных элементов. Важна и эргономика: мебель выбирается с учётом роста учащихся, регулируется по

¹ <https://www.ecophon.com/en/articles/knowledge/smart-classrooms-make-pupils-feel-like-home/#:~:text=With%20these%20ten%20principles%20in,classroom%20supports%20the%20cultural%20change> A research project in Barcelona. “Smart classrooms make pupils feel like home”. Lars Wirtén

² <https://www.salleurl.edu/en/la-salle-url-smart-classroom> Article “La Salle Campus Barcelona - URL Smart Classroom”

ДИЗАЙН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

высоте, а материалы (закруглённые углы, экологичные покрытия) обеспечивают безопасность и комфорт.

За рубежом примеры smart-классов включают как экспериментальные лаборатории, так и масштабные проекты. Например, университет Нинся (Китай) реализовал около 300 «футуристических» классов с разными типами комнат: лекционные залы, лаборатории, VR-комнаты и гибкие студии.³ Все они связаны единой цифровой платформой: один развернутую инфраструктуру на базе облака с ИИ, датчиками и мебелью, оснащённой датаспортами. Подобные классы **адаптируются к ситуации** – например, с помощью проекторов и камер возможно обучение удалённых групп или запись уроков, а запланированные макеты учебных помещений позволяют быстро менять сценарий занятия (лекция, дискуссия, групповой проект).

Рис. 1. Типичный «умный класс»: гибкие рабочие группы с круглыми столами и мобильной мебелью, мультимедиа-экран и мягкая зона для дискуссий. (проект Smart Classrooms, Университет Барселоны(Испания))

³ <https://e.huawei.com/eu/case-studies/industries/education/2023-ningxia-university-smart-classroom#:~:text=Ningxia%20University%20has%20implemented%20a,premium%20HarmonyOS%20classrooms%20for%20discussions> Ningxia University: Innovating Education Models with 300 Futuristic Classrooms. Smart Classroom Solution Breathes New Life into Classroom Teaching.

Рис.2. Smart-аудитория с адаптивной цифровой средой. (проект футуристических классов, Университет Нинся (Китай))

Другой пример – школа Colegio Japonés Paraguayo (Парагвай) – подтвердил пользу гибкости: после перестройки в «креативное здание» ученики, объединив навыки из физики, математики и инженерии, выиграли национальный конкурс по аэрокосмическим проектам.⁴ Учителя отмечают, что **смешанные группы** («техники» + «художники»), работающие в едином пространстве лаборатории и мастерской, демонстрируют синергетический эффект. Ключевым решением стало открытое планирование и свободная планировка столов, которые легко соединять и разделять, а также наличие общедоступных инструментов (3D-принтеров, роботов) в одном блоке здания.

⁴ <https://www.steelcase.com/eu-en/research/articles/topics/learning/unlocking-true-potential/#> Unlocking True Potential. Article “Flexibility + collaboration key to allowing students to reach new heights at unique school in Paraguay”

Рис. 3. Открытая аудитория с мобильной мебелью и зонированием, обеспечивающая совместную работу учащихся разных направлений и поддержку проектной деятельности (инженерия, дизайн, технологии). (creative classroom, школа Тойотоши Colegio Japonés Paraguayo (Парагвай))

Краткое сравнение зарубежных кейсов приведено в таблице:

Страна	Проект / Учреждение	Ключевые решения планировки	Технологии	Результаты / эффекты
Испания	Smart Classrooms (Университет Барселоны, Вилладека)	Разделение на учебные зоны (групповая работа, медиа-зона, зона отдыха); гибкая мебель; экологичные материалы; акцент на акустике и освещении	Интерактивные доски, Wi-Fi, учебные планшеты, акустические панели	Увеличение вовлечённости учеников; повышение концентрации; позитивная оценка учителей и родителей (проект в пилоте)
Китай	Университет Нинся – 300 «Футуристических» классов	Широкий спектр типов классов (лекции, лаборатории, VR-зоны); архитектурное зонирование по предметам; авангардный дизайн кабинетов	Единая цифровая платформа (облако Huawei); ИИ-системы сбора данных; автономное управление климатом и светом; IoT-сенсоры	Персонализированное обучение с цифровыми голосами; значительное сокращение ручного управления классом; экономия энергии до 20–35% (считается)
Парагвай	Colegio Japonés Paraguayo (авторитетный пример, Школа Тойотоши)	Новый «креативный корпус» с открытой планировкой: лаборатории и мастерские без перегородок; подвижная мебель на роликах; объединение дисциплин в одном пространстве	Интегрированные инженерные лаборатории, 3D-принтеры, инструменты для STEM	Ученики выиграли национальный конкурс по аэрокосмической тематике; улучшилось групповое взаимодействие; повысилось качество проектных работ
Великобритания	Исследование <i>Clever Classrooms</i> (Англия)	Акцент на геометрию аудитории, организации естественного света и вентиляции;	Контроль микроклимата (датчики CO ₂ /темп.), адаптивное освещение	В ходе экспериментов выявлено: оптимальный микроклимат (20–22 °C, CO ₂ <1000

		цвета стен, содержание окон и конструкция мебели для гибкости	(DALI); интерактивные доски	ppm) повышает успеваемость; до 16% разницы в учебной скорости между «лучшими» и «худшими» классами (Head, 2015)
--	--	---	-----------------------------	---

Принципы формирования гибкой образовательной среды

Современная школа должна давать учащимся **свободу выбора форм обучения** и одновременно обеспечивать комфорт и безопасность. Исследования (JISC 2006, Oblinger 2005 и др.) выделяют, что 21-й век требует от учебных пространств поддержки **коллаборативного, индивидуального и активного** обучения. Пространство должно **мотивировать** и «включать» ученика в процесс, предоставлять персонализированные условия и адаптироваться к меняющимся задачам.⁵

Ключевые принципы такие:

- **Функциональная мультикомпонентность.** Класс разбивается на зоны для разных занятий (работа в группах, обсуждения, эксперименты, отдых). Каждая зона должна поддерживать свой тип активности (столярный стол для рукоделия, видеозона для презентации, «тишина–читальня»). Объединение этих зон обеспечивает широкий спектр методов преподавания.

- **Гибкость и транспортируемость.** Помещения остаются «готовыми к изменениям»: используются раздвижные перегородки и трансформируемая мебель. Например, столы на роликах и шкафы-трансформеры позволяют быстро менять планировку на лету. Это делает среду «будущеспособной», готовой к неожиданным педагогическим сценариям.⁶

- **Технологическая интеграция.** Классы оборудуются высокоскоростным интернетом и универсальными выходами для устройств. Ключевым становится соединение гаджетов учеников и учителя в единую сеть (смарт-доски, планшеты, 3D-принтеры). Технологии не отделяются от пространства – они становятся его частью (например, потолочные проекторы, встроенные интерактивные стенды).

- **Комфорт и безопасность.** Учитываются человеческие факторы: освещение должно быть приятным (минимизирующим блики и тени), климат – оптимальным (20–22°C, влажность 40–60%); акустика – благоприятной (звукоизоляция стен и потолков). Дети идентифицируют себя с пространством

⁵ https://www.je-lks.org/ojs/index.php/Je-LKS_EN/article/download/1135863/1378/# Article “Adapting design of Learning Spaces for Education 4.0:a case of architectural institutions in India” Roopali Kansala, Payal Bassib. JOURNAL OF E-LEARNING AND KNOWLEDGE SOCIETY Vol. 19, No. 3 (2023), pp. 119-130

⁶ <https://scientificjournal.ru/images/PDF/2021/112/VNO-9-112-II-.pdf#> Статья «Перспективы развития пространственной среды региональных архитектурно-художественных школ» Ким А.И. № 9 (112). 4.2. МАЙ 2021г. ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

СИНТЕЗ: САН'АТ ВА ИЈОДИЙ ЖАРAYONDA ДИЗАЙН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

через персональные шкафчики и зонты цвета, что повышает *привязанность* к классу (принцип «персонализации»). Безопасность решается продуманной эргономикой (скруглённые углы столов, антимикробные покрытия, непрерывное видеонаблюдение в коридорах и т.д.).

- *Инклюзивность*. Среда должна учесть потребности всех учащихся: достаточное пространство для маломобильных (широкие проходы, регулируемая по высоте мебель), звуковая помощь для слабослышащих (индукционные петли), контрастные цветовые решения для слабовидящих и т.д.

Планировочные решения (разные учебные зоны) учитывают вариативность сенсорных предпочтений (тихие зоны, яркие зоны, активные зоны).

Рис.4. Гибкое многофункциональное образовательное пространство.

Между этими принципами существует баланс: обеспечение гибкости (зонирование, многофункциональность) не должно мешать контролю микроклимата и безопасности. При проектировании важно опираться на **педагогические сценарии**. Педагоги и методисты разрабатывают примерные

«сценарии использования пространства» (например, «утренний урок-лекция», «вечерний клуб по интересам», «олимпийский проект»), чтобы задать требования к зонированию и технике. Современные исследования показывают, что перемещение учеников и активности по классам (едва ли не революция по сравнению со старой моделью) действительно улучшают результаты: мобильные среды способствуют более глубокому пониманию материала и вовлечению.

Архитектурное зонирование

Зонирование подразумевает логическое распределение помещений по функциям и связям между ними. Типичное решение – **деление по «кластерам»**: учебные классы сгруппированы рядом, рядом расположены лаборатории и мастерские, а общие пространства (лобби, столовые, актовые залы) выполняют роль связующего центра. В продвинутых проектах используется **вертикальное зонирование**: например, на первом этаже – зоны для младших классов и общественные услуги, на втором – старшие классы и специализации, соединённые атриумом или эскалаторами для визуального контакта. Общие зоны (библиотека, медиа-центр) обычно выходят в главный холл, обеспечивая поддержку проектного обучения всех возрастов.

Точное зонирование зависит от типа учреждения. Школа с сильным инженерным уклоном может включать рядом с классами мастерские, тогда как гуманитарная школа соединит классы с медиа-зонами (кинооборудование, творческие студии). В любом случае разделение на зоны должно быть гибким:

между ними можно **трансформировать границы**.⁷ Используют:

- **Модульные стены и перегородки.** Раздвижные и подвижные стены позволяют объединять два класса в мастерскую или разделять зал на секции. Например, для групповой работы может быть открыта вся южная часть первого этажа, а для экзамена – она же разделяется на несколько кабинетов с помощью звукоизоляционных панелей.

- **Переносную мебель.** Негабаритные столы с механизмом трансформации (кладовые столы, раскладные парты) и кресла на колёсах дают свободу перестановки внутри любого класса. Это позволяет быстро менять конфигурацию даже в одной комнате: углы класса могут работать как мастерская, другая часть – как дискуссионный «уголок».

- **Фиксированные опорные зоны.** Несмотря на мобильность, часть оборудования остаётся стационарной (проектор, большая лабораторная стойка, система вентиляции над рабочим столом), чтобы обеспечивать специфические функции. При этом они располагаются так, чтобы вписываться в разные конфигурации (например, большие трубы вентиляции сделаны по периметру, а розетки и крепления для оборудования даны по всей площади).

⁷ <https://www.re-thinkingthefuture.com/designing-for-typologies/a5932-10-examples-of-flexible-spaces-in-education-architecture/> 10 Examples of Flexible spaces in education architecture

SINTEZ: SAN'AT VA IJODIY JARAYONDA DIZAYN TEXNOLOGIYALARI

AltSchool. Flexibility in Learning/

<https://www.trendhunter.com/trends/flexible-learning-spaces>

Unity School. Common Areas_@DSGW Architects /
<https://dsgw.com/flexible-space-education-design/>

HMC School. Common Walls_@HMC Architects /

<https://www.archdaily.com/128504/flex-flexible-learning-environments-hmc-architects>

SINTEZ: SAN'AT VA IJODIY JARAYONDA DIZAYN TEXNOLOGIYALARI

Khan Lab School. Overlaps and Openings_
©Kurani /

<https://www.boredteachers.com/post/flexible-learning-spaces-future-of-education>

Peter Pitseolak High School.
Double Heights and Circulation_

©<https://www.parkin.ca/blog/designing-flexible-educational-spaces-for-students-and-community-two-northern-canadian-examples/>

Deerfield High School.
Seating on the Steps_
©Menno Emmink/

https://www.archdaily.com/970117/ashram-college-nieuwkoop-broekbakema?ad_source=search&ad_medium=search_result_all

SINTEZ: SAN'AT VA IJODIY JARAYONDA DIZAYN TEXNOLOGIYALARI

*Deerfield High School. No Walls in Between_ ©James Steinkamp
Photography/ Courtesy of Perkins Will/*

Список литературы.

1. Zhang X. et al. Smart Classrooms: Sensors and AI // Sensors. – 2024. <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/17/5487>
2. Leong W.Y. AI-Powered Classroom Monitoring // IEEE, 2025. https://www.researchgate.net/publication/396961773_AI-Powered_Classroom_Monitoring_Enhancing_Learning_Environments
3. AI-Powered Smart Classrooms: Technology Learning Environments // OxMaint, 2026. <https://oxmaint.com/industries/education/ai-powered-smart-classrooms-technology-learning-environments>
4. AI in Education: Smart Classrooms // TMA Solutions, 2025. <https://www.tmasolutions.com/insights/ai-in-education-smart-classrooms>
5. Блиндер Ю.В., Головеров В.Т. Принципы проектирования пространственной структуры школьных зданий // Творчество и современность, 2018. № 3 (7).
6. Kalina Nedelcheva; Trendhunter (2018). *Architecture + Information Boasts Color & Community-Enhancing Seating*. [online]. Available at <https://www.trendhunter.com/trends/flexible-learning-spaces>

7. DSGW Architects (2021). *Flexible Spaces in Education Design*. [online]. (Last updated 2021). Available at <https://dsgw.com/flexible-space-education-design/>
8. Alison Furuto; Archdaily (2011). *Flex: Flexible Learning Environments / HMC Architects*. [online]. (Last updated 19 April 2011). Available at <https://www.archdaily.com/128504/flex-flexible-learning-environments-hmc-architects>
9. Bored Teachers Staff (2021). *Are Flexible Learning Spaces the Future of Education?* [online]. (Last updated 7 September 2021). Available at <https://www.boredteachers.com/post/flexible-learning-spaces-future-of-education>
10. Parkin Blog (2021). *Designing Flexible Educational Spaces for Students and Community: Two Northern Canadian Examples*. [online]. (Last updated 13 April 2021). Available at <https://www.parkin.ca/blog/designing-flexible-educational-spaces-for-students-and-community-two-northern-canadian-examples/>
11. Emelina Minero; Edutopia (2018). *The Architecture of Ideal Learning Environments*. [online]. (Last updated 2 March 2018). Available at <https://www.edutopia.org/article/architecture-ideal-learning-environments>
12. Paula Pintos (2020). *Ashram College Nieuwkoop / Broekbakema*. [online]. (Last updated 2020). Available at https://www.archdaily.com/970117/ashram-college-nieuwkoop-broekbakema?ad_source=search&ad_medium=search_result_all